

MINISTRY OF HEALTH OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATIONS OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

ANDIJAN STATE
MEDICAL INSTITUTE

www.adti.uz

October 6, 2023

International scientific and practical conference on

“Problems of Modern Surgery”

MATERIALS

Andijan

"PROBLEMS OF MODERN SURGERY"

SCIENTIFIC EDITOR

M.M.MADAZIMOV

RESPONSIBLE EDITORS

**K.Z.SALAKHIDDINOV
J.A.JOHONGIROV
G.N.MAMATKHUJAEVA**

**MEMBERS OF THE
EDITORIAL BOARD**

**X.T.MUSASHAYXOV
G.M.XODJIMATOV
SH.Y.BUSTANOV**

**COMPUTER GRAPHICS
EDITORS**

**F.A.ABDULXODIMOV
Y.S.GROMOV**

ANDIJAN STATE MEDICAL INSTITUTE

ўтказилди. Беморларнинг ўртача ёши $47,5 \pm 0,7$ ни ташкил қилди.

Текширилган беморларнинг 29,0% (58) да сурункали юқумли жараён минимал фаолликда, 30,5% (61) – ўртача фаолликда ҳамда 35,5% (71) – юқори фаолликда кечди. Жами 75 (37,5%) нафар беморда касаллик асоратлари кузатилган бўлиб, шуларнинг 22 (11,0%) нафарида постгепатит гепатомегалия ва 53 (26,5%) нафарида спленомегалия асоратлари кузатилди.

Шунингдек, 61,5% (123) беморларда турли хил йўлдош касалликлар: ўт-тош касаллиги 11,5% (21), қандли диабет – (17) 8,5%, гипертония касаллиги (15) 7,5%, турли даражадаги камқонлик (70) 35,0% ҳолатларда аниқланди. Беморларнинг ўтказган ўрин-кунлари ўртача $9,69 \pm 0,32$ давом этди.

Инфекцион жараён давомийлиги таҳлил этилганида маълум бўлдики, беморларнинг 60,5% да (121) СВГ ташхиси қўйилганига 1-5 йил ҳамда 39,5% (79) да 5-10 йил вақт бўлган.

Спленомегалия асорати ривожланган беморларнинг 35 (66%) нафарида сурункали инфекцион жараён 5 йилдан ортиқ, 18 (34%) нафарида 1-5 йил орасида бўлган бўлса, гепатомегалия асорати кузатилган беморларда бу кўрсаткич 50% га 50% ни ташкил қилди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида сурункали вирусли гепатитларнинг клиник белгилари ўрганилди. Беморларнинг шифохонага ётқизилган давридаги асосий шикоятлари: 100,0% ҳолатларда ҳолсизлик, 30,5% ҳолатда тери рангини сарғайиши, 73,5% да қўнгил айниши, 83,0% да пешоб рангини тўқлашиши, 10,5% да бир ёки бир неча маротаба қайт қилиш, 65,5% да ўнг қовурға ости соҳасидаги симилловчи оғриқ, 46,5% ҳолатларда овқат қийин хазм бўлиши, 48,0% ҳолатларда оғизда аччиқ таъм сезилиши кузатилди.

Хулоса: 1. Сурункали вирусли гепатит касаллиги билан оғриган беморларда аксарият (35,5%) ҳолларда сурункали юқумли жараён юқори фаолликда намоён бўлиб, 37,5% беморларда касаллик постгепатит гепатомегалия ва спленомегалия асоратлари билан кечади;

2. Сурункали вирусли гепатитларнинг барча асоратлари 61,3% ҳолларда сурункали жараён 5 йилдан ортиқ бўлган беморларда қайд этилди, ушбу ҳолат нисбатан оғир экологик шароит билан боғлиқ равишда асоратлар эртароқ ривожланишидан дарак беради.

3. Сурункали инфекцион жараён 61,5% ҳолатларда турли хил ёндош касалликлар фониди, ўрта ва юқори фаолликда асосан диспептик ва сариқлик синдромлари устунлигида кечади.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИДА COVID-19 КАСАЛЛИГИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН БОЛАЛАР ВА КАТТА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА КУЗАТИЛАДИГАН КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ

Ахмедов Л. Э. Мадримов З.Х. Ахмедов Ғ.О. Садиков С. Б. Саъдуллаев С.
Ўзбекистон Республикаси Урганч шаҳри Хоразм вилоят юқумли касалликлар шифохонаси

COVID – 19 касаллигига қарши вакцина яратилган бўлсада, вируснинг трансформацияга тез учраб янги серологик шаклларда намоён бўлаётгани бугунги кунга келиб уни чуқурроқ ўрганиш заруриятини туғдирмоқда.

Тадқиқот мақсади: Хоразм вилоятида яшовчи болалар ва катталарда COVID – 19 касаллигининг клиник лаборатор хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари. Кузатувда жами 100 нафар COVID – 19 билан касалланган беморлар жумладан, 48 нафар болалар (48%) ва 52 нафар катта ёшли беморлар (52%) клиник белгилар намоён бўлиши ва лаборатор кўрсаткичлари бўйича ўрганилди. Катта ёшли беморларнинг ўртача ёши 60 ± 2.23 , болаларнинг ўртача ёши эса 1.7 ± 0.1 ёшни ташкил қилди. Болаларнинг шифохонада ўртача ўтказган ўрин куни 5.5 кунни ташкил қилган бўлиб, катталарда бу кўрсаткич 9.36 кунга тенг бўлди. Кузатилган барча беморларда ПЗР таҳлилида SARS CoV-2 мусбат натижа олинган. Кузатилган катта ёшли беморларнинг 31 нафарини (59.6%) аёллар 21 нафарини (40.4%) эркаклар ташкил қилди. Болаларда эса бу кўрсаткич мос равишда 24 (50%) га 24 (50%)ни ташкил қилди. Катта ёшдаги беморларда ўрганилган ҳолатлардан 15 таси (28.8%) касалликнинг энгил шакли, 23 та ҳолатда (44.2%) ўрта оғир ва 14 та ҳолатда (27%) оғир кечиши кузатилган. Катта ёшдаги беморларда тана ҳарорати $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$ бўлганлар 43 нафар (82.7%) бўлган. Шу жумладан энг кўп кузатилган клиник симптомлардан таъм ва ҳид сезгисининг пасайиши 48 (92,3%), қуруқ йўтал 47 (90.3%), ҳолизлик 45 (86,5%), кўп терлаш 38 (73.1%) ва кўкрак қафасида оғриқ 31 (59.6%) кузатилган. Бундан ташқари беморларнинг 25 нафарида (48.1%) анорексия, 21 нафарида (40.4%) кўнгил айнаши, 11 нафарида (21.2%) қайт қилиш ва 6 нафарида (11.5%) диарея ҳолатлари қайд қилинган. Касаллик ўрганилган болаларнинг 11 нафарида (23%) касаллик нисбатан энгил кўринишда кечган бўлса, 37 (77%) нафарида ўртача оғирликда кечган. Катталардан фарқли равишда болаларда тана ҳарорати $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$ бўлганлар 3 нафар (6.25%) ни ташкил қилди. Энг кўп кузатилган белгилар қуруқ йўтал 18 (37.5%) ва кўп терлаш 15 (31,25%) бўлиб, ҳолсизлик, анорексия, қайт қилиш ва диарея аломатлари кам кузатилган ёки умуман кузатилмаган. Кўп ҳолларда болаларда касалликнинг ягона белгиси фақат тана ҳароратининг кўтарилиши бўлган.

Хар иккала гуруҳ беморларнинг рентгенограммалари кўрилганда катта ёшли беморларнинг 20 нафарида (41.7%) интерстициал пневмония аниқланган бўлса, бу белги болалар орасида 3 нафар (6.25%) беморда кузатилган. Беморларнинг қон таҳлиллари солиштирилганда катта ёшдаги беморларнинг 38 нафарида (73.1%) қон ивиш вақти меъърдан камайган, 11 нафар (21,2%) беморда ЭЧТ 2 баравардан кўпроқ ошган, 8 нафар (16.67%) беморда АЛТ меъърдан ортик, 9 нафарида (18,75%) АСТ фаоллиги ошган ва 16 нафарида (33.33%) С-реактив оксил кўрсаткичлари юқорилиги аниқланган бўлса, болаларда бу кўрсаткичлар мос равишда 13 (27.1%), 5 (10.4%), 3 (6.25%), 0 (0%) ва 3 (6.25%) нафар беморда кузатилган.

Хулоса: 1. Кузатувдаги бемор болаларда COVID – 19 касаллиги катталарга нисбатан энгил ва кам клиник белгилар билан кечиши аниқланди;
2. COVID – 19 касаллиги билан оғриган болаларда ўпка, жигар ва қон ивиш тизими катталарга нисбатан сезиларли даражада кам зарарланиши кузатилди.
3. Иммунологик жадаллик катта ёшдаги беморлардан фарқли равишда болаларда камдан кам ҳолларда намоён бўлди.

ЎТКИР ТОШЛИ ХОЛЕЦИСТИТДА ЎТ ПУФАГИ ДЕВОРИДАГИ ҚОН ОҚИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ РАНГЛИ ДУПЛЕКС СКАНЕРЛАШ

Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М., Жумаева Н.Х.

Бухоро давлат тиббиёт институти, РШТТЎИМ Бухоро филиали

Долзарблиги. Ультратовуш диагностикаси ва ўткир холециститни даволаш тактикасини танлашда муҳим рол ўйнайди. Б-режимда касалликнинг характерли белгилари ўт пуфаги деворининг катталиги, қалинлиги ва тузилишидаги ўзгаришлардир. Органдаги қон оқимининг Допплер тадқиқотлари маълумотлари қарама-қаршидир.

<p>ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИДА COVID-19 КАСАЛЛИГИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН БОЛАЛАР ВА КАТТА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА КУЗАТИЛАДИГАН КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ</p> <p>Ахмедов Л. Э. Мадримов З.Х. Ахмедов Ғ.О. Садиқов С. Б. Саъдуллаев С.</p>	477
<p>ЎТКИР ТОШЛИ ХОЛЕЦИСТИТДА ЎТ ПУФАГИ ДЕВОРИДАГИ ҚОН ОҚИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ РАНГЛИ ДУПЛЕКС СКАНЕРЛАШ</p> <p>Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М., Жумаева Н.Х.</p>	478
<p>ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДА ЖИГАРДАН ТАШКАРИ ЎТ ЙУЛЛАРИНИ ЖАРОХАТЛАНИШИ.</p> <p>Ахроров Б.М., Сирожитдинов У.К., Имамов Ф.А.</p>	479
<p>ТИРЕОТОКСИКОЗ ОҒИР ДАРАЖАСИ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ОПЕРАЦИЯГА ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНОВИЙ ТАКТИКАНИ ТАНЛАШ</p> <p>Ғозибеков Ж.И., Салоҳиддинов Ж.С.</p>	480
<p>СУРУНКАЛИ ВЕНОЗ ҚОН ТОМИР ЕТИШМОВЧИЛИГИ ХАСТАЛИГИНИ ХОЗИРГИ ЗАМОН ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ</p> <p>Ф. Д. Икрамова., С.З.Салаҳиддинов, Р.Н.Абдуллаев, Э.А. Ортикматов</p>	481
<p>ЎТКИР ПАНКРЕАТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ ЖИНСГА ЁШГА ВА ОҒИРЛИК ДАРАЖАЛАРИ БЎЙИЧА ХАМДА ДАВОЛАШ ТАКТИКАЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.</p> <p>Исмаилов Ў.С. Турсунов Ф.Н.</p>	483
<p>ҚОРИН БЎШЛИҒИ ЎТКИР ХИРУРГИК КАСАЛЛИКЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИДА ЛАПАРОСКОПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ</p> <p>Н.И.Махмудов, Б.А.Туйчиев, Туланов Ш.А.</p>	485
<p>ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИДА УМУМИЙ ЎТ ЙЎЛЛАРИНИНГ ЖАРОХАТЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ.</p> <p>Н.И.Махмудов ,А.Б. Ортиқов , У.К.Сирожидинов</p>	486
<p>ТЕРИ ОСТИ ЁҒ КАВАТИ ЎТА РИВОЖЛАНГАН СЕМИЗ БЕМОРЛАРДА ЛАПАРОСКОПИК ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.</p> <p>Нўмонов Х.С.,Махмудов Н.И.,Мамадалиев А.Ш.</p>	487